

SoildiverAgro project

Toepassing van nieuwe beheerspraktijken om de productie en de kwaliteit van de gewassen te verbeteren

HET WAT EN WAAROM

Extensievere teeltmethoden hebben geen invloed op de populatie plantparasitaire nematoden

In een veldproef gedurende vier opeenvolgende groeiseizoenen werden een intensief (roterende grondbewerking, intensieve bemesting, braak tussen de teelten) en een extensief teeltsysteem (verminderde grondbewerking, extensieve bemesting, tussengewassen) vergeleken en dit binnen zowel een conventioneel als een biologisch teeltsysteem. Gedurende deze periode waren de gewassen prei, selderij, bloemkool en romeinse sla. In drie van de vier jaren werden nematoden in de bodem bemonsterd door samengestelde bodemonsters van 2 kg te nemen van de 0-25 cm bodemlaag in elk teeltsysteem. In elk bodemonster werden de nematoden geïdentificeerd.

In het algemeen waren er in deze proef geen eenduidige effecten van het teeltsysteem (intensieve of extensieve grondbewerking) op de hoeveelheid plant-parasitaire nematoden of de totale

hoeveelheid nematoden zichtbaar. Afhankelijk van de soort en de teeltcyclus kunnen meer plant-parasitaire aaltjes van een bepaalde soort voorkomen in zowel de intensieve als de extensieve teelt. Het gebruik van groenbedekkers kan de hoeveelheid plant-parasitaire nematoden verhogen, terwijl het effect op niet-plant-parasitaire nematoden niet duidelijk is.

Deze proef laat zien dat er geen reden is om bang te zijn voor een toename van de populaties plant-parasitaire nematoden door een extensiever teeltsysteem toe te passen. We zagen wel hogere niveaus van plant-parasitaire nematoden in het biologische veld vergeleken met het conventionele veld. Bodembedekkers zoals *Phacelia tanacetifolia* en *Trifolium incarnatum* kunnen de populaties van plant-parasitaire nematoden vergroten.

1. Het nemen van een samengesteld bodemonster voor het bepalen van de nematoden populatie

2. Het aantal plant-parasitaire en andere nematoden in de verschillende behandelingen doorheen de proefjaren

KERNWOORDEN

Nematoden, extensief teeltsysteem, groenbedekkers

AUTEURSCHAP

Renik Van den Eynde, Proefstation voor de Groenteteelt, Sint-Katelijne-Waver, België

Sander Fleerackers, Proefstation voor de Groenteteelt, Sint-Katelijne-Waver, België

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 817819

This factsheet is produced as part of the SoildiverAgro project. Although the author has worked on the best information available, neither the author nor the EU shall in any event be liable for any loss, damage or injury incurred directly or indirectly in relation to the project.